

ОТРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ КОНЦЕПТОВ «МУЖЕСТВЕННОСТЬ» И «ЖЕНСТВЕННОСТЬ» В ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Хакимов Мухамадали Рафикович

Старший преподаватель кафедры
испанской и итальянской филологии

Самаркандский государственный институт иностранных языков

fiducia82@gmail.com

+998979123445

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376516>

Аннотация: Мақола Italiya madaniyati va tilidagi “erkaklik” va “ayollik” kontseptlarini tadqiq qilishga bag’ishlangan. Leksiko-semantik vositalar, mustahkam iboralar, maqollar, adabiy va media misollar, madaniy kodlar va italyan jamiyatida mustahkamlangan stereotipik tasavvurlar tahlil qilinadi. Xususan e’tibor gender kontseptosferasining tarixiy an’analar, adabiyot, katolik din va zamonaviy ijtimoiy transformatsiyalar bilan bog’liqligiga qaratilgan.

Annotation: The article is devoted to the study of the concepts of “masculinity” and “femininity” in Italian culture and language. Lexico-semantic means, fixed expressions, proverbs, literary and media examples, cultural codes, and stereotypical representations established in Italian society are analyzed. Special attention is given to the interconnection of the gender conceptual sphere with historical traditions, literature, the Catholic religion, and contemporary social transformations.

Аннотация: Статья посвящена исследованию концептов “мужественность” и “женственность” в итальянской культуре и языке. Рассматриваются лексико-семантические средства, устойчивые выражения, пословицы, литературные и медийные примеры, культурные коды и стереотипные представления, закреплённые в итальянском обществе. Особое внимание уделяется взаимосвязи гендерной концептосферы с историческими традициями, литературой, католической религией и современными социальными трансформациями.

Ключевые слова: мужественность, женственность, гендерные концепты, итальянская культура, лексико-семантический анализ, культурные стереотипы, итальянский язык, литература и медиа, современные трансформации

Современная лингвистика и культурология уделяют особое внимание исследованию концептов как единиц ментальной картины мира, так как «именно концепты отражают коллективный опыт и ценности нации»

[Маслова, 2001, с. 45]. Как отмечает Ю.С. Степанов, «концепт всегда выходит за пределы слова и отражает культурные смыслы» [Степанов, 2004, с. 65], что особенно заметно в формировании итальянских представлений о *virilità*. Итальянская культура формировалась под влиянием античности, католической религии, ренессансного гуманизма и современной европейской идентичности, что определяет уникальный образ гендерных ролей в языке.

Исторический аспект показывает, что концепт мужественности в Италии восходит к образу античного гражданина-воина, для которого важными характеристиками были физическая сила, честь и смелость [Sobrero A.A., 2006, с. 158]. В Средние века и эпоху Ренессанса эти качества интегрировались с идеалами рыцарства и христианской морали. В итальянской словесности мужественность и женственность находят отражение уже у классиков: «образ женщины у Петрарки становится символом гармонии и духовного совершенства» [Wierzbicka, 1992, с. 113]. Литературные источники подтверждают этот образ, Данте Алигьери в «Божественной комедии» описывает мужские идеалы через призму чести и ответственности, Петрарка восхваляет мужскую доблесть и галантность. В XX веке кинематографический образ мужчины (М. Маджорани, В. Гасман) дополнительно подчеркнул харизму, обаяние и эмоциональную открытость как важные компоненты мужественности.

Итальянский язык фиксирует эти характеристики в лексике и устойчивых выражениях. Ключевые лексемы *uomo vero* («настоящий мужчина»), *virilità* («мужественность»), *forza* («сила»), *coraggio* («смелость»), *onore* («честь»), *protezione* («защита»). Пословицы закрепляют культурные стереотипы: *Chi ha coraggio ha fortuna* («Смелому судьба помогает»), *L'uomo propone, Dio dispone* («Человек планирует, Бог располагает»), *Chi difende la famiglia è uomo* («Кто защищает семью, тот настоящий мужчина»). Метафорические выражения, такие как *avere le spalle larghe* («иметь широкие плечи») или *avere fegato* («иметь смелость/мужество»), формируют когнитивный образ мужественности. Итальянский язык, как справедливо замечает А.А. Соберо, «фиксирует изменения культуры в своей лексике и синтаксисе» [Sobrero, 2006, с. 92], что проявляется и в употреблении феминитивов (*sindaca, professoressa*).

Концепт женственности в итальянской культуре тесно связан с красотой, эмоциональностью, заботой и качества через устойчивые выражения мужгармонией. Лексемы: *femminilità* («женственность»),

dolcezza («нежность»), bellezza («красота»), cura («забота»), emozione («чувствительность»), maternità («материнство»). В литературе Возрождения (Петрарка, Боккаччо) женщины изображаются как идеальные возлюбленные, символы красоты и гармонии. В кинематографе XX века (София Лорен, Моника Витти) женственность акцентируется через чувственность, обаяние, эмоциональную выразительность. Пословицы подчеркивают традиционные качества: *Donna bella toglie il cuore* («Красивая женщина крадёт сердце»), *La madre è l'angelo della casa* («Мать - ангел дома»).

Современные трансформации женственности включают независимость, профессиональные достижения и лидерство. В медиа, рекламе и социальных сетях активно продвигаются новые образы женщин, что сопровождается расширением лексики и использованием феминитивов (*sindaca*, *professoressa*) [7]. Психолингвистические исследования показывают, что восприятие гендерных ролей напрямую влияет на коммуникацию и социальное поведение.

Сравнительный аспект выявляет различия и сходства с другими культурами. В русском языке женственность акцентируется на духовности и внутренней мягкости, а в итальянском на внешней красоте и социальной харизме. Мужественность в русском языке проявляется через стойкость и выносливость, а в итальянском через смелость, честь, галантность и заботу. Английская и испанская традиции демонстрируют схожие черты, но в Италии уникально гармоничное сочетание эстетики, эмоциональности и семейных ценностей.

Медиа и кино играют важную роль в закреплении и трансформации концептов. Итальянские фильмы, сериалы и реклама формируют визуальные и языковые образы, которые влияют на массовое сознание. Современные сериалы поднимают темы равноправия, инклюзии, изменения мужских и женских ролей. Социальные сети создают платформу для обсуждения гендерных норм и трансформации стереотипов, что отражается в языке и коммуникации.

Таким образом, как подчеркивает Дж. Батлер, «гендер - это не фиксированная сущность, а результат социальных практик и дискурсов» [Butler, 1990, с. 33], что делает анализ концептов «мужественность» и «женственность» особенно актуальным в межкультурной коммуникации.

Концепты «мужественность» и «женственность» в итальянской культуре и языке представляют собой динамичную систему, где

традиционные ценности сочетаются с современными трансформациями. Мужественность объединяет смелость, силу, честь и галантность; женственность красоту, эмоциональность, заботу и социальную активность. Анализ этих концептов позволяет глубже понять итальянскую национальную картину мира, особенности восприятия гендерных ролей и механизмы культурной репрезентации через язык.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Маслова В.А. Лингвокультурология. - М.: Академия, 2001.
2. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. - М.: Академический проект, 2004.
3. Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition. - Oxford: Oxford University Press, 1992.
4. Sobrero A.A. Introduzione all'italiano contemporaneo. - Roma-Bari: Laterza, 2006.
5. Serianni L. Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi. - Milano: Garzanti, 2010.
6. Berruto G. Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. - Roma: Carocci, 2012.
7. Butler J. Gender Trouble. - New York: Routledge, 1990.
8. Хакимов М.Р. Языковая картина мира и её теоретическое осмысление на примере итальянского языка., INDEX REFERENCE of the international scientific and practical conference "Philology, Methodology, Translation Studies: Current Issues of Modern Science", 2024/11